

© Т. А. Ковалева, Н. И. Зазнобина

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ С ЦЕЛЮ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

*Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 23*

Ковалева Т. А., Зазнобина Н. И. Оценка эффективности очистки атмосферного воздуха зелеными насаждениями с целью снижения негативного воздействия выбросов производственных объектов. – В данной статье рассматривается влияние древесно-кустарниковой растительности на качество атмосферного воздуха на примере озелененной территории промплощадки – Приокское ЛПУМГ, филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В ходе исследования оценены средообразующие экосистемные услуги, предоставляемые зелеными насаждениями промплощадки: запас и секвестрация углерода, степень очищения атмосферного воздуха. Представлен проект реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ с целью снижения негативного воздействия выбросов производственного объекта. Проведена сравнительная оценка экосистемных услуг, предоставляемых древесно-кустарниковой растительностью озелененных участков промплощадки и проекта реконструкции озелененной территории. В результате поглотительная и секвестрирующая способность растительности возрастает в 8 и 3 раза, соответственно. Степень очищения атмосферного воздуха от CO в 286 раз, от NO₂ в 5 раз, от SO₂ в 2,3 раза.

Ключевые слова: экосистемные услуги, зеленые насаждения, древесно-кустарниковая растительность, секвестрация углерода, приоритетные загрязняющие вещества, промплощадка.

Введение

Концепция экосистемных услуг в настоящее время является одним из ключевых понятий, описывающих отношения между природными экосистемами и человечеством в рамках устойчивого развития [1]. Особое место в рамках экологически устойчивого развития занимает сохранение качества воздуха. Правительство Российской Федерации реализует комплекс мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов. Одними из основополагающих общеэкономических законодательных актов в области снижения антропогенных выбросов парниковых газов и предотвращения изменения климата являются: Указ Президента Российской Федерации «О сокращении выбросов парниковых газов» (2013 г.) и план мероприятий по его реализации (2014 г.), концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации (утверждена в 2015 г., актуализирована в 2018 г.).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является дочерним предприятием ПАО «Газпром», который принял концепцию устойчивого развития. Основная цель Общества – минимизация воздействия на окружающую среду и сохранение благоприятной окружающей среды для настоящего и будущих поколений.

Средообразующие экосистемные услуги (такие как запас и секвестрация углерода, очищение атмосферного воздуха от приоритетных загрязнителей) формируются на разнообразных озелененных участках [3]. Зеленые насаждения на промышленных территориях играют важную роль в улучшении экологической обстановки и создании благоприятных условий для работников. Реконструкция и благоустройство озелененных территорий является важным мероприятием по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Комплексный подход к реконструкции зеленых зон включает в себя: подбор пород деревьев и кустарников, устойчивых к загрязнению атмосферного воздуха и обладающих большой поглотительной способностью; создание многоярусных посадок;

внедрение современных технологий ухода таких как, использование капельного полива, автоматических систем орошения и применение высокоэффективных органических удобрений.

Цель работы – оценить средообразующие экосистемные услуги, предоставляемые зелеными насаждениями промплощадки Приокского ЛПУМГ, предоставить проект реконструкции озелененной территории объекта исследования с целью снижения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ.

Материалы и методы исследования

Объект исследования – промплощадка Приокское ЛПУМГ (Линейное производственное управление магистральных газопроводов) – производственное подразделение ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Деятельность филиала в системе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» направлена на организацию надежной и бесперебойной транспортировки по магистральным трубопроводам природного газа в зоне ответственности филиала и обеспечение потребителей газом. Местоположение объекта исследования: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 11. Площадь объекта исследования – 4 га (41 890 м²). Приокское ЛПУМГ – это типичная промплощадка, характеризующаяся наличием различных зон, таких как производственные, складские, административные, наличием производственных мощностей и хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Полученные в результате исследования данные могут быть экстраполированы на подобные объекты Общества.

На начальном этапе исследования идентифицированы следующие средообразующие экосистемные услуги: запас и секвестрация углерода, а также степень очищения атмосферного воздуха от приоритетных загрязняющих веществ зелеными насаждениями. Для оценки средообразующих экосистемных услуг древесно-кустарниковой растительности использовались полевая и расчетные методы.

Полевые методы включали обследование озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ. Полная инвентаризация насаждений проводилась в соответствии с полевым руководством «Understanding i-Tree: Summary of Programs and Methods». При инвентаризации в первую очередь учитывается принадлежность объекта к категории «дерево» или «кустарник». Согласно методике i-Tree к категории «дерево» относят любое древесное растение с диаметром на уровне груди (DBH = 1,37 м) большим или равным 2,54 см. Кустарник определяется как любое древесное растение с DBH менее 2,54 см. Однако при инвентаризации кроме установленных параметров при отнесении растения к категории «кустарник» учитывается его вид.

В ходе полевых исследований для каждого дерева оцениваются обязательные параметры, представленные в табл. 1 [5]:

Таблица 1

Основные параметры древесной растительности при инвентаризации

Параметр		Описание
Вид		Систематическое положение (род и вид)
Диаметр (DBH)		Диаметр ствола дерева на высоте 1,37 м
Общая высота дерева		Высота от земли до верхушки (живой или мертвой) дерева
Размер кроны	Высота кроны	Высота от основания до верхушки кроны
	Высота ствола до основания кроны	Высота от земли до основания живой кроны
	Ширина кроны	Ширина кроны в двух направлениях: север-юг и восток-запад
	Процент объема кроны, не занятый	Процент объема кроны, не занятый ветвями и листьями
Процент объема кроны, состоящего из мертвых ветвей		Оценка процента объема кроны, состоящего из мертвых ветвей
Освещенность кроны		Количество сторон дерева, получающих солнечный свет сверху (максимум 5)

На основе измеренных показателей рассчитываются параметры растительности (надземная биомасса, биомасса листьев, площадь листьев, индекс листовой поверхности), которые используются для оценки экосистемных услуг.

В основе расчета запаса углерода лежат аллометрические уравнения для оценки надземной биомассы на основе диаметра ствола. Чтобы получить оптимальное уравнение на основе таксономического положения и информации о климатических зонах в исследовании используется пакет R *allodb* [2], который объединяет 570 аллометрических уравнений для видов деревьев умеренного пояса.

Секвестрация углерода рассчитывается на основе оценок годового прироста DBH. Все виды деревьев разделены на три категории: быстро-, средне- и медленнорастущие с базовой скоростью роста 0,43; 0,33 и 0,23 см за 153 дня вегетационного периода соответственно. Поправки к базовой скорости роста делаются с учетом длительности вегетационного периода (для Нижегородской области длительность принята за 125 дней).

Количество ежегодно поглощаемого углерода растет с увеличением размера дерева и улучшением его состояния. Монетарная оценка запаса и секвестрации углерода рассчитывается на основе ставки \$133 США за тонну углерода по формуле:

$$C_{\text{стоимость}} = C_{\text{биомасса}} \times \$133 \text{ США},$$

где $C_{\text{стоимость}}$ – стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода, руб.;

$C_{\text{биомасса}}$ – запас углерода в пуле биомассы, тонны С га⁻¹.

Далее полученное значение стоимости пересчитывается в национальную валюту по соответствующему курсу [8].

Индекс листовой поверхности (Leaf Area Index, LAI) – отношение суммарной площади листьев к площади поверхности земли, рассчитывается по формуле:

$$LAI = \frac{LA}{S},$$

где LA – площадь листьев (м²);

S – площадь земельного участка (м²) определяется по формуле:

$$S = \pi \cdot a \cdot b,$$

где a – длина кроны (м);

b – ширина кроны (м);

π – принимается на уровне 3,14 [8].

Сухое осаждение загрязнителей воздуха на деревья (т. е. удаление загрязнений во время периодов без осадков), и связанное с этим процентное улучшение качества воздуха оценивается с помощью методики «i-Tree Eco Dry Deposition Model Descriptions» [7] и в соответствии с моделью UFORE [7–9]. При этом оцениваются следующие приоритетные загрязнители воздуха: монооксид углерода (CO), диоксид азота (NO₂), диоксид серы (SO₂).

Поток загрязняющих веществ (F) рассчитывается как произведение скорости осаждения (V_d) и содержания концентрации загрязняющих веществ в воздухе (C):

$$F = V_d \cdot C \cdot 3600 \cdot LAI,$$

где F – поток загрязняющих веществ (г/м²);

V_d – скорость осаждения (м/с);

C – концентрация загрязняющих веществ в воздухе (г/м³);

LAI – индекс листовой поверхности [2].

Скорость осаждения (V_d) для CO, NO₂, SO₂ рассчитывается как обратная сумма аэродинамического сопротивления (R_a), сопротивления ламинарного пограничного слоя (R_b) и сопротивление навеса (R_c) вычисляется по формуле:

$$V_d = \frac{1}{(R_a + R_b + R_c)},$$

где V_d – скорость осаждения (м/с);

R_a – аэродинамическое сопротивление (с/м);

R_b – сопротивление ламинарного пограничного слоя (с/м); R_c – сопротивление навеса (с/м) [2].

Общая масса загрязнителя воздуха на единицу древесного покрова, M_{total} (г/м²) рассчитывается по формуле:

$$M_{total} = H \cdot C,$$

где H – городская высота перемешивания (принимается на уровне 200, м);

C – концентрация загрязнителя воздуха (г/м³).

В итоге рассчитывается индекс улучшения качества воздуха древесным покровом, I_{total} (%):

$$I_{total} = \frac{F}{M_{total}} \cdot 100\%,$$

где F – поток загрязняющих веществ (г/м²);

M_{total} – общая масса загрязнителя воздуха на единицу древесного покрова.

Помимо полного удаления загрязняющих веществ рассчитываются также изменения концентрации загрязнителей (ΔC) в воздухе с учетом высоты пограничного слоя:

$$\Delta C = \frac{F}{H},$$

где H – городская высота перемешивания (принимается на уровне 200, м);

F – поток загрязняющих веществ (г/м²).

Результаты и обсуждение

В ходе исследования проведена полная инвентаризация древесно-кустарниковой растительности промплощадки Приокского ЛПУМГ в соответствии с полевым руководством «Understanding i-Tree: Summary of Programs and Methods». В результате обследовано 62 экземпляра дерева, из которых 84 % относится к лиственным породам, 16 % – хвойные породы (рис. 1).

Рис. 1. Структурные характеристики древесной растительности

Разнообразие древесно-кустарниковой растительности представлено 6 видами: *Fraxinus excelsior* (Linnaeus, 1753), *Betula pendula* (Roth, 1788), *Malus domestica* (Borkh, 1803), *Acer negundo* (Linnaeus, 1753), *Picea abies* (Linnaeus, 1881), *Pinus sylvestris* (Linnaeus, 1753). По численности преобладает – *M. domestica*.

Оценка запаса и секвестрации углерода

Согласно расчетам в деревьях озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ запасено 26 343,9 кг С. Наибольшее количество приходится на биомассу *F. excelsior* и на *B. pendula*. Секвестрация углерода деревьями составляет 245,05 кг С · год⁻¹.

Наибольшим секвестрационным потенциалом на территории промплощадки обладают *F. excelsior* и *M. domestica*. За счет высокой плотности древесины и большой листовой поверхности, деревья обладают более развитой фотосинтетической активностью, что повышает их способность к поглощению углерода (рис. 2.).

Монетарная оценка запасов углерода в деревьях промплощадки составляет 78,8 тыс. руб., секвестрации углерода – 2,9 тыс. руб.

Рис. 2. Результаты оценки запаса и секвестрации углерода по видам/родам древесной растительности

Оценка повышения качества атмосферного воздуха

В результате оценки повышения качества атмосферного воздуха древесным покровом выявлено, что лучше всего осаждается диоксид серы SO₂, в наименьшей степени происходит осаждение монооксида углерода CO (рис. 3).

Рис. 3. Улучшение качества воздуха древесным покровом, I_{total} (%) по «i-Tree Eco Dry Deposition Model Descriptions, 2022»

Проект реконструкции озелененной территории промышленной площадки Приокское ЛПУМГ

Использование общепринятой методики I-Tree Eco [7–8] к исследуемой территории Нижнего Новгорода с учетом его климато-географических условий и характерных пород древесно-кустарниковой растительности, позволило создать собственный проект реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ для оценки средообразующих экосистемных услуг.

Нижегородская область относится к Европейской части лесостепной природно-климатической зоны. Согласно документу «Нормы посадки деревьев и кустарников городских зеленых насаждений» (утверждены распоряжением 11.12.1987 Минжилкомхоз РСФСР, с изменениями на 01.01.2021) [10], одним из факторов, определяющих густоту посадки деревьев и кустарников в городских насаждениях, является функциональное назначение объекта озеленения. Согласно Постановлению Городской думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» озелененная территория промплощадки Приокского ЛПУМГ относится к территории ограниченного пользования. Густота посадки на территории промпредприятий и промплощадок колеблется от 120 до 300 деревьев, варьируя по зонам [10]. Соотношение деревьев и кустарников на территории промышленной площадки должно составлять 1 : 5 – на один экземпляр дерева приходится пять экземпляров кустарников. Процентное соотношение различных групп посадочного материала в основных видах зеленых насаждений: 70 % – деревья средних размеров; 20 % – маломерные деревья; 10 % – крупномерные экземпляры деревьев.

Согласно полученным результатам, монооксид углерода в минимальных количествах поглощается растительностью. Для более эффективного удаления данного загрязнителя, руководствуясь исследованиями [8], были отобраны породы древесно-кустарниковой растительности, произрастающие в климатических условиях Нижегородской области и обладающие максимальной способностью поглощения оксидов углерода (рис. 4).

Рис. 4. Результаты оценки запаса и секвестрации углерода по видам древесной растительности согласно проекту реконструкции озелененной территории промплощадки

Согласно «Нормам посадки...» проект реконструкции зеленых насаждений промплощадки Приокского ЛПУМГ включает 148 экз. древесно-кустарниковой растительности – 37 дерева, 111 кустарников (рис. 5).

Рис. 5. Проект реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ

В результате реализации проекта реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ количество запасенного деревьями углерода составит 220 284,8 кг, секвестрация углерода древесно-кустарниковой растительностью – 690,9 кг (рис. 5). Монетарная оценка запасов углерода в деревьях промплощадки составит 650,6 тыс. руб., секвестрации углерода – 8,5 тыс. руб. При реализации проекта реконструкции промплощадки Приокского ЛПУМГ экономическая выгода от экосистемных услуг, оказываемых растительностью, увеличится в 8 и 3 раза соответственно.

При реализации предложенного проекта качество атмосферного воздуха повысится: осаждение диоксида серы (SO_2) в 2,3 раза, монооксида углерода (CO) в 286 раз, диоксида азота (NO_2) в 5 раз (рис. 6.)

Рис.6. Улучшение качества воздуха древесным покровом, I_{total} (%) по «i-Tree Eco Dry Deposition Model Descriptions, 2022»

Результаты проекта реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ сопоставимы с результатами, полученными на международном уровне [6] и могут быть экстраполированы на филиалы Общества.

Выводы

В работе оценены средообразующие экосистемные услуги: запас и секвестрация углерода древесно-кустарниковой растительности, а также степень очищения атмосферного воздуха от приоритетных загрязняющих веществ на озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ. Проанализировано как внедрение проекта реконструкции зеленых насаждений на промышленной территории влияет на качество и объем предоставляемых средообразующих экосистемных услуг. Результаты исследования показали, что поглотительная и секвестрирующая способность растительности увеличивается в 8 и 3 раза, соответственно. Степень очищения атмосферного воздуха от CO возрастает в 286 раз, от NO₂ в 5 раз, от SO₂ в 2,3 раза.

Проект реконструкции озелененной территории промплощадки Приокского ЛПУМГ был выдвинут как мероприятие по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Конкурсе инновационных проектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 2024 года.

Таким образом, внедрение проекта реконструкции озелененных территорий промплощадки может принести значительные социальные, экономические и экологические выгоды, улучшая качество жизни сотрудников за счет снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышая привлекательность территории и создавая более устойчивую и здоровую окружающую среду.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № FSWR-2023-0032).

Список литературы:

1. Gomez-Baggethun E., Gren A., Barton D. N., Langemeyer J., McPherson T., O'Farrell P., Andersson E., Hamsted Z., Kremer P. // Urban ecosystem services. In: Elmqvist, T.T., Fragkias, J., Goodness, B., Guneralp, P.J., Marcotullio, R.I., McDonald, S. (Eds.). Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities. A Global Assessment. Springer, Dordrecht. 2013. P. 175–251.
2. Gonzalez-Akre E., Pioniot C., Lepore M., Herrmann V., Lutz J. A., Baltzer J. L., Dick C. W., Gilbert G. S., He F., Heym M., Huerta A. I., Jansen P. A., Johnson D. J., Knapp N., Kral K., Lin D., Malhi Y., McMahon S. M., Myers J. A., Anderson-Teixeira K. J. allodb: An R package for biomass estimation at globally distributed extratropical forest plots // Methods in Ecology and Evolution. 2021. Vol. 13. P. 330–338.
3. Forman R. Urban Ecology Science of Cities // University Press, Cambridge. 2014. 462 p.
4. Hirabayashi S., Kroll C. N., Nowak D. J. i-Tree Eco dry deposition model descriptions // Washington, DC: U. S. Department of Agriculture, Forest Service. 2015. 46 p.
5. I-Tree. 2016. i-Tree Ecosystem Analysis Grand Rapids. Urban Forest Effects and Values May 2016. <http://www.itreetools.org/> (дата обращения: 20.10.2024).
6. Liang C. Exploring the “Green” Transformation Planning of Industrial Parks in the Era of Low Carbon Economy . In: World Journal of Engineering and Technology – 2021, Vol. 9. P. 747–754.
7. Nowak D. J. UFORE methods // Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, – 2005. – 19 p.
8. Nowak D. J. Understanding i-Tree: 2021 summary of programs and methods. General Technical Report // Madison, WI: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 2021. 100 p.

9. *Nowak D.J., Bodine A.R., Hoehn R.E., Edgar C.B., Hartel D.R.* Austin's urban forest // Resource Bulletin NRS-100. – Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 2014. 55 p.

10. *Нормативно-правовой документ*: Об утверждении норм посадки деревьев и кустарников городских зеленых насаждений (с изменениями на 1 января 2021 года): распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11 декабря 1987 г.

Поступила в редакцию 17.11.2024

Kovaleva T. A., Zaznobina N. I. Assessment of the effectiveness of atmospheric air purification by green spaces in order to reduce the negative impact of emissions from production facilities. – This article examines the influence of woody and shrubby vegetation on the quality of atmospheric air on the example of the landscaped territory of the industrial site – Priokskoye LCMGP, a branch of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod LLC. The study assessed the environmental ecosystem services provided by the green spaces of the industrial site: carbon storage and sequestration, the degree of purification of atmospheric air. A project for the reconstruction of the landscaped territory of the industrial site of the Prioksky LCMGP in order to reduce the negative impact of emissions from the production facility is presented. A comparative assessment of the ecosystem services provided by the woody and shrubby vegetation of the green areas of the industrial site and the project for the reconstruction of the green area was carried out. As a result, the absorption and sequestration capacity of vegetation increases by 8 and 3 times, respectively. The degree of purification of atmospheric air from CO by 286 times, from NO₂ by 5 times from SO₂ by 2.3 times.

Keywords: ecosystem services, green spaces, tree and shrub vegetation, carbon sequestration, priority pollutants, industrial site.

Ковалева Таисия Александровна,

аспирант 2-го года обучения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ.
E-mail: kovalevataisia79@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7683-7494
Author ID: 1160175

Kovaleva Taisia Aleksandrovna,

graduate student of the 2nd year of study National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russian Federation.

Зазнобина Наталья Ивановна,

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород РФ.
E-mail: nzaznobina@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8176-0981
Author ID: 797080

Zaznobina Natalya Ivanovna,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology of the National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russian Federation.